

АГРОТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ СЕРОЗЕМНОГО ПОЯСА ЮГА УЗБЕКИСТАНА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ХЛОПКОВОГО КОМПЛЕКСА

Очиллов С.К., Ташкузиёв М.М.

Исследовательский институт почвоведения и агрохимии, г.Ташкент

maruf41@rambler.ru

Резюме: В статье освещены вопросы состояния плодородия почв сероземной и пустынной зон республики, приводятся некоторые результаты исследований по применению агротехнологий, направленных на улучшение основных свойств почвы, обогащение их органическим веществом и элементами питания растений, повышение продуктивности культур хлопкового комплекса.

Ключевые слова: орошаемые почвы, минеральные, органические удобрения, агротехнология, хлопчатник, озимая пшеница, кукуруза, маш, севооборот.

Введение. Исследования последних лет выявили значительное снижение плодородия орошаемых почв республики в результате уменьшения содержания в них органического вещества, питательных элементов, развития таких негативных явлений, как деградация, засоление и др. По данным исследований, проведенными в 1970-1980годы, в пахотном слое орошаемого типичного и светлого сероземов гумуса содержалось в пределах 1,10-1,70 и 0,90-1,30%, соответственно. А в луговых почвах пояса типичных сероземов его количество составляло 1,50-2,50%, в аналогичных почвах пояса светлых сероземов- 1,50-1,70% [1].

В настоящее время в пахотном слое орошаемых типичных сероземов гумуса содержится 0,70-1,20%, луговых почвах - 1,20-1,60%, что меньше в 1,3-1,5 раза и более по сравнению с исследованиями в 1980 году. По характеру содержания гумуса в генетических горизонтах почв, согласно разработанной

нами градации применительно к почвам аридной зоны, эти величины относятся низким и средним показателям [1,2].

Это указывает на то, что в условиях почв республики необходимо внести изменения в существующую систему землепользования и агротехнологию возделывания сельскохозяйственных культур [3].

На основе проведенных в период 2003-2008 годов исследований по грантам, нами разработана агротехнология для незасоленных почв сероземной зоны, направленная на обогащение почвы органическим веществом, повышение ее плодородия и урожайности возделываемых культур [2,4,5]. В последующих 2010-2020 годах. Исследования продолжены в условиях незасоленных и слабо засоленных сероземных луговых и такирно-луговых почв юга Узбекистана в Кашкадаринский и Сурхандаринский областей. Ниже вкратце остановимся на результатах этих исследований.

Объекты и методы исследований: Наши исследования проведены в условиях полевых опытов на орошаемых сероземно-луговых почвах в фермерском хозяйстве «Хусниддин Жура бобо Набираси» Яккабагского района Кашкадарьинской области. Опыт состоял из 4-х вариантов, в 3-х кратной повторности на площади 3 га. Размер каждой делянки составлял 2004 квадратных метра (167 м x 20 рядов x 0,6 м). Схема опыта прилагается.

Полевые опыты с возделыванием основных, повторных и промежуточных культур проводились по методике СоюзНИХИ (1981) [12]. Анализы почв проводились по общепринятым методикам, описанных в руководствах СоюзНИХИ (1977) [13] и Е.В. Аринушкиной (1970) [14].

В этих опытах осенью, под урожай хлопчатника, в соответствии с рекомендациями, внесена полная норма органических удобрений (полуперепревший навоз), 60% от годовой нормы фосфорные и 50% от годовой нормы калийные удобрения.

Весной высевался хлопчатник сорта «Бухара-8». Осенью, после уборки урожая хлопка-сырца, вносили органические и минеральные удобрения и поле засеивалось озимой пшеницей сорта «Бабур». Летом следующего года, после

уборки урожая пшеницы, выращивали кукурузу сорта «Карасув 350 АМВ», совмещенной с бобовыми (маш, соя). Осенью того же года, после внесения основных удобрений (органических и минеральных) под хлопчатник, высевали промежуточные культуры (овёс, рапс) с тем расчётом, чтобы на следующий год, после уборки зеленой массы этих культур, распахивали пожнивные и корневые остатки и весной засеивался хлопчатник, как в начале опыта по предлагаемой агротехнологии. В таком же порядке проходила ротация севооборота по предлагаемой смене и чередовании культур.

За счет применения предлагаемой агротехнологии, направленной на обогащение почвы органическим веществом (внесение органических, микробиологических удобрений) а также возврата отчуждаемых остатков растений, содержащих питательные вещества, предотвращается реставрация солей, норма применяемых минеральных удобрений снижается в 1,5-2 раза.

Результаты исследований. В условиях полевого опыта, проводимом на орошаемой сероземно-луговой почве, при применении предлагаемой агротехнологии, где при возделывании основных культур «хлопчатник-озимая пшеница» с посевами повторных и промежуточных культур и внесении разных норм навоза и биогумуса, с заниженными в 1,5-2 раза нормами минеральных удобрений установлено, что за ротацию культур (2,5 раза) в почвах заметно увеличилось количество органического вещества - углерода гумуса и основных элементов питания растений.

По полученным данным, в начале опыта, до посева хлопчатника, в пахотном и подпахотном горизонтах почв всех вариантов содержалось, соответственно, 0,960-1,027 % и 0,792-0,860 % гумуса, а азота - 0,118-0,124% и 0,088-0,106%, и они были близкими. Количество гумуса и валового азота за период вегетации возделываемых культур закономерно увеличивается в зависимости от варианта опыта, что связано с внесением минеральных, органических удобрений и поступлением в почву свежих органических остатков от измельченной вегетативной массы растений, а также корневых и пожнивных остатков (табл.).

Таблица - Изменение содержания гумуса и азота в почве в системе «хлопчатник-озимая пшеница,» с посевами повторных и промежуточных культур ротацию их чередования, %

№	Вариант	Глубина, см	27,03,10	14,09,10	05,11,10	07,07,11	19,10,11	Разница от исходного
			До посева хлопчатника	Созревание хлопчатника	До посева пшеницы	Созревание пшеницы	После повторной кукурузы	
1	N ₂₀₀ P ₁₄₀ K ₁₂₀ - контроль	0-30	0,972/0,118	1,000/0,122	1,000/0,139	0,942/0,14	1,050/0,122	0,078/0,004
		30-50	0,860/0,088	0,828/0,108	0,855/0,112	0,885/0,10	0,905/0,095	0,045/0,007
2	N ₁₃₅ P ₉₅ K ₆₅ + 20т/га навоз	0-30	0,984/0,124	1,156/0,128	1,214/0,137	1,262/0,14	1,305/0,144	0,321/0,020
		30-50	0,835/0,106	0,778/0,102	0,865/0,120	0,945/0,12	0,304/0,120	0,069/0,014
3	N ₁₀₀ P ₇₀ K ₅₀ -40 т/га навоз	0-30	0,960/0,121	1,109/0,135	1,192/0,138	1,258/0,14	1,305/0,145	0,345/0,024
		30-50	0,792/0,090	0,722/0,088	0,735/0,090	0,830/0,11	0,998/0,105	0,206/0,015
4	N ₁₀₀ P ₉₅ K ₅₀ + 5 т/га	0-30	1,027/0,120	1,252/0,126	1,230/0,131	1,278/0,14	1,335/0,133	0,308/0,013
		30-50	0,827/0,094	0,855/0,092	0,888/0,095	0,945/0,12	1,090/0,105	0,263/0,011

В почвах контрольного варианта опыта с минеральными удобрениями, с начала вегетации хлопчатника до конца одной ротации смены культур, содержание гумуса (углерода гумусовых веществ) и общего азота в 0-50 см слое почвы увеличивается, соответственно, на 0,123 и 0,011% или на 4,92 т/га и 0,44 т/га.

На вариантах опыта, где применяли агротехнологию и вносили навоз в количестве 20 и 40 т/га на фоне сниженной нормы минеральных удобрений в 1,5-2 раза, количество углерода гумуса и общего азота увеличилось в 0-50 см слое почвы, соответственно на 0,390-0,551% и 0,034-0,039%, что равно по гумусу 15,6-22,0 т/га и азоту на 1,56-1,36 т/га. На варианте, где вносили биогумус в норме 5 т/га при сниженной норме минеральных удобрений в 2 раза, отмечено увеличение углерода гумуса в этом слое почвы на 0,571% или 22,84 т/га, азота общего - на 0,024% или 0,960 т/га.

Приведенные данные показывают, что за счёт внесения минеральных

удобрений за ротацию смены культур, корневых и пожнивных остатков возделываемых культур, в 0-50 см слое почвы содержание органического вещества увеличилось на 0,123% или 4,92 т/га. При применении предлагаемой агротехнологии за 2,5 года при внесении различных норм и видов органических удобрений, содержание углерода гумусовых веществ увеличилось в 0-50 см слое почвы на 0,551-0,571% и превышает его содержание в почвах контрольного варианта на 0,428-0,448%, что соответствует 17-18 т/га гумуса.

На этих опытах также были получены положительные результаты по динамике изменения содержания усвояемых растениями форм минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия, превышающие содержание в почвах контрольного варианта, где внесена полная норма минеральных удобрений, в 1,2-1,3 и более раз, улучшились показатели роста, развития и продуктивности возделываемых культур. Так, на контрольном варианте в среднем получено 31,8 ц/га урожая хлопка-сырца, а на варианте, где внесён навоз из расчета 20 т/га при заниженных нормах минеральных удобрений в 1,5 раза, в сравнении с контрольным вариантом прибавка составила 5,9 ц/га, а на варианте, где внесён навоз в количестве 40 т/га навоза при сниженной норме минеральных удобрений в 2 раза, прибавка составила 9,0 ц/га. На варианте опыта, с внесением биогумус из расчета 5 т/га на фоне со сниженной нормой минеральных удобрений, в сравнении с контрольным вариантом, прибавка урожая хлопка-сырца составила 1,2 ц/га.

В контрольном варианте получено 42,3 ц/га урожая зерна озимой пшеницы, на вариантах, где применяли агротехнологию и вносили органические удобрения, урожайность зерна пшеницы составила 48,4-54,7 ц/га, что выше контрольного варианта на 6,1-12,4 ц/га. Самая высокая прибавка, порядка 8,4 и 12,4 ц/га, получена на вариантах, где применяли 20 и 40 т/га навоза при заниженной в 1,5-2,0 раза норме минеральных удобрений. При возделывании повторной культуры - кукурузы, совмещенной бобовыми, на контрольном варианте получен урожай зерна в 49,4 ц/га, зеленой массы - 250 ц/га. При применении органических удобрений и биогумуса получена прибавка урожая

зерна в 9,2-24,8 ц/га, и 6,0-33,8 ц/га зеленой массы.

Из данных, полученных по проведенному опыту на орошаемой сероземно-луговой почве следует заключить что применение предлагаемой агротехнологии способствовало обогащению почвы органическим веществом, улучшению ее питательного режима, что сказалось на росте, развитии возделываемых «культур» и их продуктивности.

Библиографический список:

1. Ташкузиев М.М. Методические указания по использованным содержания в почве общего гумуса и подвижных гумусовых веществ в качестве показателей ее плодородия. Ташкент, 2006, 47 с.
2. Ташкузиев М.М., Шербеков А.А. Органическое вещество некоторых почв сероземного пояса и агротехнологии направленные на повышения их плодородия «Аграрная наука - сельскому хозяйству» III-Международная наука - практическая конференция. Сборник статей, Барнаул, 2008.
3. Ташкузиев М.М., Зиямухамедов М.А. Концепция научных основ оптимизации химического состава почвы, повышения ее плодородия и предложения производству, Ташкент, 2004, 40 с.
4. Ташкузиев М.М. Влияние агротехнологии по управлению органических веществ на плодородие орошаемого типичного серозема. В материалы международной научной конференции «Состояние и перспективы развития почвоведения», Алматы-2005, с.147-148.
5. Ташкузиев М.М., Эшбекова Ф.Х., Шербеков А.А. Система агротехнологий, направляемая на повышение плодородия почвы и продуктивности растений. Материалы международной научно-практической конференции. Проблемы современной экологии и биосоциальные вопросы регионального развития. Шымкент, 2010, с.199-203.
6. Методика постановки полевых опытов. СоюзНИХИ, 1981.
7. Методы анализа почвы и растений Средней Азии. СоюзНИХИ, 1977.
8. Е.В. Аринушкина, Руководство по химическому анализу почв.